

Die Evolution des Schweizer Huhns: Zehn Jahre Aus- und Weiterbildung in Informatik und Informatikdidaktik für Lehrpersonen der Primarstufe

Eva Marinus ¹

Abstract: Im Jahr 2015 wurde in der Deutschschweiz das Modul “Medien und Informatik” im Lehrplan der obligatorischen Schule verabschiedet. In diesem Beitrag beschreiben wir zuerst die seit 2016 an der Pädagogischen Hochschule Schwyz stattfindende Aus- und Weiterbildung im Teilbereich Informatik und Informatikdidaktik in der Primarstufe (1.-6. Klasse). Danach analysieren wir die jährlich erhobenen Selbsteinschätzungen zum Programmieren von Bachelor-Studierenden im Studium. Basierend auf dem Aus- und Weiterbildungsbeschrieb würde man erwarten, dass Lehramtsstudierende zunehmend über eigene Erfahrungen und Expertise zum Informatikunterricht verfügen sollten. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse des Fragebogens nach sieben Jahren relativer Stabilität, in den letzten beiden Jahren einen deutlichen Anstieg der selbst eingeschätzten Programmiererfahrung. Dabei sind über die Jahre qualitative Unterschiede hinsichtlich der Art der entwickelten Programme und der verwendeten Programmiersprachen und -umgebungen festzustellen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Informatikunterricht in der Schweizer Volksschule (die gesamte obligatorische Schulzeit von Kindergarten bis Sekundarstufe 1 aller Schulformen) zu entwickeln scheint - also, dass das Huhn erste Eier legt.

Keywords: Grundschule, Ausbildung, Weiterbildung, Informatikdidaktik, Pädagogische Hochschule

1 Einleitung

Im Jahr 2015 wurde in der Deutschschweiz das Modul “Medien und Informatik” im Lehrplan 21 [De14] der obligatorischen Schule (Kindergarten bis 9. Klasse) verabschiedet. Von der 5. bis 9. Klasse wird es in den meisten Kantonen als eigenes Fach mit einer Wochenlektion (45 Minuten) angeboten. Im Kanton Schwyz wurde zu Beginn “Medien und Informatik” bis zum Ende der Primarstufe integriert in die Fächer Mathematik und Deutsch unterrichtet und erst 2022/23 als eigenständiges Fach eingeführt. Lehrmittel fehlten zunächst noch vollständig. Erst 2018 wurde diese Lücke mit dem vom Kanton empfohlenen Lehrmittel Connected (LMVZ) [Le] geschlossen. Mit dieser Entwicklung wurden die Pädagogischen Hochschulen in die Verantwortung genommen, künftige Lehrpersonen auf die Vermittlung dieses neuen Themas vorzubereiten und die bereits aktiven Lehrpersonen weiterzubilden.

In ihrem Beitrag beschreiben Döbeli Honegger und Hielscher [DH17] die Entwicklung und Umsetzung des Moduls “Grundlagen der Informatik” an der PH Schwyz. Sie stellen auch die

¹ Pädagogische Hochschule Schwyz, Institut für Medien & Schule, Zaystrasse 42, CH-6410 Goldau, Schweiz, eva.marinus@phsz.ch, <https://orcid.org/0000-0002-0199-9712>

Ergebnisse eines Fragebogens vor, der mit der ersten Kohorte von Studierenden im Jahr 2016 durchgeführt worden war. Als Fazit zogen sie, dass die angehenden Primarlehrpersonen weder über eine richtige Vorstellung des Themas Informatik noch über das notwendige Fachwissen verfügten. Das Huhn (die Informatik und Informatikdidaktik-Kompetenzen der angehenden Lehrpersonen) musste sich also noch deutlich entwickeln, bis es Eier (passender Informatikunterricht) legen kann.

In der Zwischenzeit haben wir mit dem über den gesamten Zeitraum unveränderten Fragebogen Daten von neun Kohorten (2016-2024) gesammelt. Algorithmen und damit auch das Programmieren gilt unter Lehrpersonen als besonders anspruchsvoll und herausfordernd. In diesen Beitrag wurden deshalb Programmiererfahrungen vertieft betrachtet. Um diese Ergebnisse in einen sinnvollen Kontext zu stellen, ist es jedoch wichtig, zunächst einen Überblick über alle Ereignisse zu geben, die seit der Einführung des Moduls “Medien und Informatik” stattgefunden haben. Daher beginnen wir mit einem Überblick darüber, wie sich die verschiedenen Arten von Ausbildung und Weiterbildung und die Einführung von Lehrmitteln sich in den letzten 10 Jahren entwickelt haben.

2 Die Implementierung von Aus- und Weiterbildung in Informatik und Informatikdidaktik für Lehrpersonen der Primarstufe in Kanton Schwyz

Der Kanton Schwyz verfügt über eine Pädagogische Hochschule. Die meisten Absolventinnen und Absolventen der PH Schwyz unterrichten danach im Kanton Schwyz, haben aber die Lehrbefähigung für die gesamte deutschsprachige Schweiz. Zudem ist die PH für die Weiterbildung aller Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur 9. Klasse zuständig. Zur Einführung des neuen Moduls “Medien und Informatik” wurden obligatorische Weiterbildungen für praktizierende Lehrpersonen im Kanton angeboten. Für Lehrpersonen der Primarstufe (5./6. Klasse) im Umfang von 30h im Bereich Informatik. In Tab. 1 werden die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen in Informatik und Informatikdidaktik dargestellt (die Weiterbildung für Medien und Medienbildung fanden getrennt statt). Die gezielte Aus- und Weiterbildung startete 2016. Zwischen 2017 und 2022 wurden im Kanton Schwyz rund 330 aktive Lehrpersonen weitergebildet (19 Gruppen mit rund 20 Personen). Zudem werden ab 2019 jährlich 85 bis 100 neue Lehrpersonen diplomiert, die im ersten Semester des Studiums das obligatorische Fach “Grundlagen der Informatik” erfolgreich abgeschlossen haben.

Wie von Döbeli Honegger und Hielscher [DH17] und anderen (e.g., Michaeli [Mi23], Nenner [Ne25]) beschrieben, stellt die mangelnde Informatikkompetenz eine grosse Herausforderung für angehende Lehrerinnen und Lehrer dar. Dies ist nicht nur eine Beobachtung von Dozierenden Pädagogischer Hochschulen, sondern wird auch direkt von angehenden Lehrpersonen berichtet (Greifenstein [Gr24]). Im Gegensatz zu anderen Fächern wie Mathematik und Deutsch, in welchen die angehenden Lehrpersonen schon gute Kompetenzen

mitbringen, müssen diese in der Informatik erst vermittelt werden, bevor man fachdidaktische Aspekte thematisieren kann. Nach neun Jahren Aus- und Weiterbildung fängt jetzt aber die Zeit an, in der die PH hoffentlich die ersten Früchte in diesem Bereich ernten kann. Im Herbstsemester 2024 starteten die ersten Studierenden, die 2017 Informatikunterricht bei den ersten nach-qualifizierten Lehrpersonen absolvierten. Zudem könnten ab Herbstsemester 2025 die ersten Studierenden starten, die in der Primarschule von einer Lehrperson unterrichtet wurden, die 2016 im Modul “Grundlagen der Informatik” ausgebildet worden war. Darüber hinaus wurde ab 2018 auch in den Sekundarschulen im Kanton Schwyz Informatikunterricht eingeführt. Das bedeutet, dass wir in 2023 die erste Kohorte erhielten, von der zumindest ein Teil zwei Jahre Medien- und Informatikunterricht (in den Klassen 8 und 9) hätte haben sollen. Da die Einführung eines neuen Themas in den Lehrplan jedoch immer eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, Lehrmittel noch nicht verfügbar waren und auch die Lehrkräfte sich erst einarbeiten mussten, können wir nicht sicher sein, dass die Qualität der Medien- und Informatikausbildung in diesem Zeitrahmen gewährleistet war. Zudem gibt es keine systematischen Erhebungen zur Umsetzung des Moduls “Medien und Informatik” seit der Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Schwyz.

Jahr	Wichtige Ereignisse	Ausbildungskohorte (und ihren nachfolgenden Start als LP in der Primarstufe)	Weiterbildungskurse für Lehrpersonen (Primarstufe) im Kanton Schwyz	Implementation Lehrmittel
2015	Start M&I im Lehrplan 21			
2016	Start Ausbildung Lehrpersonen	1		
2017	INFOS Beitrag Döbeli Honegger & Hielscher	2	3x	
2018		3	6x	Connected 1, Klasse 5
2019		4 (1 - Herbst 2019)	4x	Connected 2, Klasse 6
2020	Fernunterricht wegen COVID19	5 (2)	2x	Connected 3, Klasse 7
2021		6 (3)	2x	Connected 4, Klasse 8-9
2022	Medien und Informatik als Fach ab Klasse 5 (vorher integriert in Deutsch und Mathematik)	7 (4)	2x	
2023		8 (5)		
2024		9 (6)		

Tab. 1: Implementation der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Bereich Informatik und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz

3 Selbsteinschätzung von Programmierfähigkeiten

Forschungsfragen: Etwa 50% der Informatikinhalte des Moduls “Grundlagen der Informatik” im Studium zur Primarlehrperson fokussiert auf das Programmieren lernen. Es würde deshalb viel Zeit sparen, wenn die Studierenden schon am Anfang des Studiums einige Programmiererfahrung hätten, damit sich der Unterricht stärker auf die Programmierfachdidaktik fokussieren könnte. Als Proxy der Programmiererfahrung wurden die Studierenden jedes Jahr in einem Fragebogen gefragt: 1. Ob sie schon etwas programmiert haben, 2. So ja, was sie denn programmiert haben und 3. So ja, mit welchen Programmierumgebungen sie gearbeitet haben. Die Antworten zu diesen drei Fragen werden in diesem Beitrag benutzt um zwei Forschungsfragen zu beantworten:

- Gibt es im Zeitfenster 2016-2024 eine Zunahme der angegebenen Erfahrungen im Programmieren?
- Gibt es im Zeitfenster 2016-2024 qualitative Unterschiede und eine Vielfalt in Bezug darauf, was sie programmiert haben und welche Programmiersprachen und -umgebungen verwendet wurden?

Jahr Kohorte	n1	Männlich (%)	Durschnitt (Range) Alter	n2	n3	n4
2016	83	20 (24%)	22 (18-47)	83 (+2*)	25	23
2017	78	21 (27%)	22 (18-37)	78 (+1)	37	35
2018	78	25 (32%)	23 (18-44)	78 (+1)	34	33
2019	94	22 (23%)	22 (18-49)	92	28	24
2020	90	21 (23%)	22 (18-48)	90 (+1)	33	32
2021	89	24 (27%)	23 (18-48)	87	24	23
2022	65	19 (29%)	23 (18-42)	65 (+5)	27	26
2023	67	19 (28%)	23 (18-54)	67 (+2)	38	37
2024	75	22 (29%)	24 (19-43)	75 (+2)	50	50

n1 = im Kurs eingeschrieben Ende Semester (Berechnungsbasis Geschlecht und Alter)
n2 = Fragebogen ausgefüllt, Anfangs Semester
n3 = Anzahl Studierende mit selbstreportierter Programmiererfahrung (F.Frage 1)
n4 = Anzahl genannte Programmierprojekte und / oder Programmierumgebungen (F.Frage 2)
 * inklusive Studierende, die das Studium vor Semesterende abgebrochen haben

Tab. 2: Überblick über die Merkmale der Teilnehmenden und Daten pro Jahr Kohorte

Methode: Für diesen Betrag haben wir die Daten von 729 Studierenden aus den Kohorten 2016-2024 analysiert. Die Merkmale der einzelnen Jahrgänge sind in Tab. 2 zu finden. Der ganze Fragebogen besteht aus 16 Fragen. Für diese Studie haben wir die Fragen 2, 3 und 4 analysiert. Der vollständige Fragebogen ist zu finden unter: [OSF-INFOS25](#). Persönliche Daten wie Geschlecht und Alter wurden in dem Fragebogen nicht erhoben. Diese Angaben basieren auf der Gesamtstichprobe der Personen, die am Ende des Semesters für den Kurs eingeschrieben waren. Der Fragebogen war ein obligatorischer Bestandteil der ersten Veranstaltung, sodass nahezu alle anwesenden Studierenden daran teilnahmen. Die Ausbildung für Medien und Informatik erfolgt an der PH Schwyz in mehreren Modulen.

Das Modul “Grundlagen der Informatik”, worin die Daten für diese Studie gesammelt wurden, fand direkt zu Beginn des Studiums im ersten Semester statt.

Ergebnisse: Abb. 1 zeigt die selbstberichtete Programmiererfahrung der Studierenden von 2016 bis 2024. Zwischen 2016 und 2022 schwankte der Prozentsatz zwischen 28 und 47, aber seit 2023 steigt die selbstberichtete Programmiererfahrung. Sie lag bei 55% im Jahr 2023 und sogar bei fast 65% im Jahr 2024. Da wir auch gefragt haben, was die Studierenden programmiert haben und in welcher Umgebung bzw. mit welcher Sprache, konnten wir in den meisten Fällen bestätigen, dass sie tatsächlich programmiert haben (und sich nicht z.B. mit Excel-Tabellen oder Serienbriefen beschäftigt haben). Die Ergebnisse einer einfaktoriellen Varianzanalyse zeigen für die Kohorte einen signifikanten Haupteffekt: Die selbstberichtete Programmiererfahrung hat über die Jahre statistisch signifikant zugenommen: $F(8; 720) = 5.46, p < .001, \eta_p^2 = .057$.

Descriptives – % Vorerfahrung Programmieren

Kohorte	N	Mean	SD	SE	Coefficient of variation
2016	85	29.412	45.835	4.971	1.558
2017	79	46.835	50.219	5.650	1.072
2018	79	43.038	49.829	5.606	1.158
2019	92	30.435	46.265	4.823	1.520
2020	91	36.264	48.342	5.068	1.333
2021	87	27.586	44.954	4.820	1.630
2022	70	38.571	49.028	5.860	1.271
2023	69	55.072	50.106	6.032	0.910
2024	77	64.935	48.030	5.474	0.740

Abb. 1: Die selbstberichtete Programmiererfahrung von den Studierenden von 2016 bis zum 2024 und die entsprechende Deskriptiven Daten

Wie beschrieben, haben wir die Studierenden nicht nur gefragt, ob sie programmiert haben,

sondern auch, was sie programmiert haben und in welcher Umgebung. Alle Antworten der Studierenden sind auch unter [OSF-INFOS25](#) verfügbar. Die meisten Studierenden, die angegeben haben, Programmiererfahrung zu besitzen, haben auch mindestens eine der Fragen zu was wurde programmiert und welche Programmierumgebung beantwortet (genaue Zahlen in den letzten zwei Spalten in Tab. 2). Es ist aber wichtig festzuhalten, dass einerseits viele Studierende auch ‘weiss ich nicht mehr’ geschrieben haben oder bei beiden Fragen die gleiche Antwort gegeben haben. Andererseits hat es auch Studierende gegeben, die mehr als ein Projekt oder mehr als eine Umgebung aufgelistet haben. Es wurde zudem auch deutlich, dass ‘was sie programmiert haben’ auf zwei verschiedene Arten interpretiert wurde. Erstens wurden - wie geplant - spezifische Projekte oder Übungen beschrieben, wie z.B. Spiele, Webseiten oder Muster zeichnen. Zweitens wurden aber auch allgemeine Hardware wie PC oder pauschal "Roboteröhne weitere Spezifizierung genannt. Diese zweite Interpretation haben wir nicht kodiert.

2016 #		%		2017 #		%		2018 #		%	
Mathe	7	58%	Mathe	8	32%	Webentwicklung	12	40%			
Excel Tabelle/ Makros	2	17%	Robotersteuerung	5	20%	Mathe	6	20%			
Datenbanken	1	8%	Spiele	5	20%	Spiele	5	17%			
Simulation	1	8%	Animationen	2	8%	Wasmaschine, Lift, Werkzeugmaschinen, Touchpanel	3	10%			
Webentwicklung	1	8%	Schaltkreisläufe/ Kransteuerung	2	8%	Grafiken	1	3%			
			Produktabfragen	1	4%	Notizblock programm	1	3%			
			Webentwicklung	1	4%	Robotersteuerung	1	3%			
			Übungsprogramm	1	4%	Excel Tabelle/ Makros	1	3%			
TOTAL	12	100%	TOTAL	25	100%	TOTAL	30	100%			
2019 #		%		2020 #		%		2021 #		%	
Spiele	3	25%	Spiele	13	54%	Spiele	8	53%			
Mathe	3	25%	Robotersteuerung	4	17%	Mathe	2	13%			
Webentwicklung	2	17%	Webentwicklung	4	17%	Animation	1	7%			
Animation	1	8%	Mathe	2	8%	Screensaver	1	7%			
Robotersteuerung	1	8%	Excel Tabelle/ Makros	1	4%	Webentwicklung	1	7%			
Film	1	8%				Video	1	7%			
Lied/ Musik/ Töne	1	8%				Robotersteuerung	1	7%			
TOTAL	12	100%	TOTAL	24	100%	TOTAL	15	100%			
2022 #		%		2023 #		%		2024 #		%	
Spiele	9	43%	Spiele	15	38%	Spiele	16	43%			
Webentwicklung	5	24%	Lied/ Musik/ Töne	8	21%	Robotersteuerung	5	14%			
Lied/ Musik/ Töne	2	10%	Robotersteuerung	4	10%	Muster/ Zeichnen/ Formen/ Bild	5	14%			
Muster/ Zeichnen/ Formen/ Bild	2	10%	Mathe	3	8%	Mathe	4	11%			
Biologie Programm	1	5%	Webentwicklung	3	8%	Lied/ Musik/ Töne	3	8%			
Input/ Output	1	5%	Metalbearbeitung	1	3%	Frage-Antwort	1	3%			
Robotersteuerung	1	5%	eine Uhr	1	3%	Schleifen, Rekursion	1	3%			
			Muster/ Zeichnen/ Formen/ Bild	2	5%	Wetter- & Dynamische Karten generieren	1	3%			
			Umfragen	1	3%	Webentwicklung	1	3%			
			Video	1	3%						
TOTAL	21	100%	TOTAL	39	100%	TOTAL	37	100%			

Abb. 2: Ranking, absolute Anzahl und Anteil von den erwähnten Programmierprojekten und Übungen

In Abb. 2 haben wir die genannten Projekte und Programme für die neun Kohorten zusammengefasst. Dabei zeigte sich, dass die Antworten unterschiedlich konkret formuliert worden waren, was die Kategorisierung erschwert hat. Wir fanden die drei eher abstrakteren Kategorien ‘Mathe’, ‘Webentwicklung’ und ‘Spiele’ und die etwas konkreteren Kategorien ‘Robotersteuerung (Bewegungen)’, ‘Lied/ Musik/ Töne’ und ‘Muster/ Zeichnen/ Formen/ Bild’. Die letzten drei Kategorien können klar im Rahmen von Übungen mit edukativen Robotern und Übungen mit Scratch und Turtle Graphics eingeordnet werden. Zusätzlich wurden

noch Excel-Projekte genannt (wobei nicht immer klar war, inwiefern wirklich programmiert worden war) und noch andere spezifische Projekte wie ‘Screensaver’ oder ‘Wetter- & dynamische Karten’. Spannend ist auch die Angabe von verschiedenen Industriesteuerungen, da einige Studierende über den zweiten Bildungsweg zum Lehramtsstudium finden. Es zeigt sich eine interessante Entwicklung: Seit 2016 werden Mathe und Webentwicklung genannt. Ab 2017 kommt ‘Spiele’ hinzu und bleibt ab 2019 das meistgenannte Produkt. In Abb. 3 veranschaulichen wir, wie die Kategorien sich in den neun Jahren im Vergleich zu den anderen geändert haben (anteilig normalisiert auf die Anzahl Nennungen und Studierende pro Kohorte).

Abb. 3: Vorerfahrung mit Programmieren und anteilig die genannten Programmierprojekte

Auf die Frage, was sie programmiert haben, wurden auch Programmiersprachen und -umgebungen genannt. Diese haben wir in Abb. 4 zusammen mit den Antworten auf die Frage zu eingesetzten Programmierumgebungen zusammengefasst. Unkonkrete Antworten wie ‘Befehle’, ‘Algorithmen’, ‘verschiedene Programme’, ‘Computerprogramme’ wurden nicht kodiert. Auch Antworten, die auf eine Verwechslung von Programmierung und Anwendung hindeuten (z.B. was haben sie programmiert -> Outlook, MS Office, Adobe Acrobat, CMS oder LMS usw.) wurden nicht kodiert. Solche Verwechslungen fanden sich vor allem in der Kohorte 2016 (n=8), in den späteren Kohorten nur noch vereinzelt (n=0 bis 2).

In Abb. 5 präsentieren wir die Ergebnisse aus Abb. 4 im Kontext des ganzen Samples. Die allgemeine Programmiererfahrung nimmt zu, und zwar mit unterschiedlichen Umgebungen. In 2016 und 2017 hatten die wenigen Studierenden, die schon Erfahrungen gemacht hatten, am meisten Erfahrung mit Scratch. In 2018 und 2019 wurde eher mit Webentwicklungstools gearbeitet und von 2017 bis 2019 wurde auch relativ viel Vorerfahrung mit Java rapportiert. In 2020 und 2021 wuchs Scratch wieder ein bisschen, und auch edukative Roboter wurden ein wenig häufiger erwähnt. Seit 2022 sehen wir die Entwicklung von mehr und mehr Vorerfahrung mit Turtle Graphics und Python, wobei Scratch auch beliebt bleibt, aber relativ gesehen nicht mehr so stark wie vorher. Schülerinnen und Schüler arbeiten im Kanton Schwyz

2016 #		%	2017 #		%	2018 #		%
Scratch	8	38%	Scratch	17	53%	Web development Tools	8	32%
nicht Did. Progr. Umgebung	5	24%	Java + Greenfoot	8	25%	Java + Greenfoot	6	24%
Python	2	10%	Turtle graphic	3	9%	nicht Did. Progr. Umgebung	5	20%
Java + Greenfoot	2	10%	nicht Did. Progr. Umgebung	3	9%	Kommandozeile	2	8%
Turtle graphic	2	10%	Web development Tools	1	3%	Industriesteuerung	2	8%
Ed. Roboters	1	5%				Ed. Roboters	1	4%
Web development Tools	1	5%				Scratch	1	4%
TOTAL	21	100%	TOTAL	32	100%	TOTAL	25	100%
2019 #		%	2020 #		%	2021 #		%
Web development Tools	10	37%	Scratch	6	24%	Scratch	5	33%
Java + Greenfoot	6	22%	nicht Did. Progr. Umgebung	5	20%	Ed. Roboters	3	20%
Ed. Roboters	3	11%	Ed. Roboters	4	16%	Java + Greenfoot	3	20%
Microcontrollers	2	7%	Turtle graphic	4	16%	Python	2	13%
Scratch	2	7%	Web development Tools	3	12%	Microcontrollers	1	7%
Python	2	7%	Java + Greenfoot	2	8%	Industriesteuerung	1	7%
Turtle graphic	1	4%	Blockly	1	4%			
nicht Did. Progr. Umgebung	1	4%						
TOTAL	27	100%	TOTAL	25	100%	TOTAL	15	100%
2022 #		%	2023 #		%	2024 #		%
nicht Did. Progr. Umgebung	7	26%	Python	13	22%	Turtle graphic	18	25%
Python	5	19%	Scratch	13	22%	Python	17	24%
Scratch	5	19%	Sonic PI	8	14%	Scratch	14	20%
Java + Greenfoot	4	15%	Turtle graphic	8	14%	Ed. Roboters	7	10%
Web development Tools	2	7%	nicht Did. Progr. Umgebung	6	10%	nicht Did. Progr. Umgebung	5	7%
Industriesteuerung	2	7%	Java + Greenfoot	3	5%	Game Engines	4	6%
Turtle graphic	1	4%	Ed. Roboters	3	5%	Web development Tools	3	4%
Ed. Roboters	1	4%	Web development Tools	2	3%	Industriesteuerung	2	3%
			Microcontrollers	3	5%	Sonic PI	1	1%
TOTAL	27	100%	TOTAL	59	100%	TOTAL	71	100%

Kodierung Legenda:
Java + Greenfoot: Java, Greenfoot, Eclipse
Scratch: Scratch und Turtlestitch
Turtle graphic: Turtle, Turtle coder, Schildkröte evt. mit Jupiterhub
Python: Python other, Thonny, Tigerjython - wenn klar nicht turtle graphic
Web development tools: (in diese Kategorie haben wir Websprachen und Zustandbeschreibende programme zusammengenommen): Java Script, PHP, Brackets, HTML, CSS, XML
Educational Roboter: BeeBots, Ozobots, Legomindstorms
Microcontrollers: Arduino, Microbit, Codebug, Calliope mini, platine
Nicht didaktische Programmierumgebung: MS visual studio code, Xcode, C, C+, C++, C#, gcc, R, Excel Macros/ Tabelle/ Kommandos, Swift, Basic, Visual Basic VBA, Cobold
Kommandozeile: .cmd, bash
Industriesteuerung: Siemens Simatic, Siemens SPS, Industriemaschinen,
ISO-programmierung, Alphacam, Sepro, CNC Programm
Game-Engine Sprachen: Unity, Unreal engine 4, Lua-script.

Abb. 4: Ranking, absolute Anzahl und Anteil von den erwähnten Programmierumgebungen, -tools und -sprachen pro Jahr.

Abb. 5: Vorerfahrung mit Programmieren und anteilig die genannten Programmierumgebungen

typischerweise mit Scratch in der Primarstufe und wechseln in der Sekundarstufe je nach Vorliebe der Lehrperson auch auf textbasierte Sprachen wie Python oder Java. Wir gehen davon aus, dass Studierende tendenziell eher die zuletzt eingesetzten und anspruchsvolleren Programmiersprachen und Umgebungen als Ausweis ihrer Vorerfahrungen angeben. Über die Jahre gibt es immer noch andere Programmierumgebungen, wie (weitere) didaktische Sprachen oder C++ und Industrie-Steuerungsprogramme.

4 Diskussion und Fazit

Dieser Beitrag beschreibt die seit 2016 stattfindende Aus- und Weiterbildung in Informatik und -didaktik auf Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Wir stellen einzigartige Querschnittsdaten vor, da unseres Wissens keine andere PH im deutschsprachigen Raum seit 2016 jährlich Daten zur Programmiervorerfahrung erhoben hat. Diese Schweizer Fallstudie bietet Einblicke und kann anderen Kantonen/Bundesländern als Orientierung dienen. Die Daten zeigen, dass gezielte Aus- und Weiterbildung sich lohnt: Die selbstberichtete Programmiervorerfahrung hat signifikant von 35% auf 65% zugenommen.

Die wichtige Frage, ob diese selbstberichteten Vorerfahrungen tatsächlich zu besserem Programmieren oder mindestens zu besseren Voraussetzungen für das Programmierenlernen geführt haben, kann mit den Daten dieser Studie nicht direkt beantwortet werden. Indirekt geben uns die Antworten auf die Fragen, was und in welcher Umgebung programmiert wurde, aber Hoffnung, dass die Studierenden im Laufe der Jahre immer mehr gezielten und angemessenen Informatikunterricht in der Volksschule erhalten haben. Beispielsweise zeigt die Zunahme der expliziten Nennung von Programmiererelementen wie Musik, Muster und Bewegung (im Zusammenhang mit Robotersteuerung, Turtle Graphics und Scratch),

dass im Unterricht mit stufen-gerechten Unterrichtsmaterialien und Zugängen gearbeitet wurde. In 2024 wurden erstmals explizit Programmierkonzepte wie Schleifen und Rekursion erwähnt. Wir hoffen, dass dies kein Zufall ist und sich diese Entwicklung ab 2025 fortsetzt, wenn wir die ersten Studierenden erhalten, die in der Primarschule von einer Lehrperson unterrichtet wurden, die 2016-2018 bei uns an der PH ausgebildet wurde.

Die Daten geben auch einen interessanten Einblick in die Vielfalt der Vorbildung der zukünftigen Primarlehrpersonen. Bei der Kodierung der Programmierumgebungen und Sprachen zeigte sich neben der breiten ‘nicht didaktische Programmierumgebung’ auch noch eine kleine Kategorie mit ‘Industriesprachen’. Diese stammen von Studierenden, die vorher eine Berufsausbildung und -matur absolviert haben. In der Schweiz ist dieser Weg der Standard: nur 20% gehen ans Gymnasium, 80% beginnen nach der Volksschule eine berufliche Ausbildung. Spannend ist auch der Übergang von der Konzentration auf eher mathematische Rechenaufgaben und das Erstellen von Webseiten als Programmierprojekte hin zur Entwicklung von eigenen Computerspielen. Die mathematischen Rechenaufgaben verschwinden jedoch nicht völlig und nehmen in den letzten Jahren sogar wieder leicht zu. Dies könnte darauf hindeuten, dass sowohl in der Berufsausbildung als auch in den Gymnasien Mathematik und Programmieren noch immer eng miteinander verknüpft werden.

Wie von Michaeli [Mi23] beschrieben, besteht das “Henne-Ei-Problem” der Informatikdidaktik darin, dass ohne eine ausreichende Anzahl und adäquat ausgebildeter Lehrpersonen kein neues Fach eingeführt werden kann. Wir zeigen, dass sich das Schweizer Huhn (die Lehrperson, die Informatik in der Primarschule unterrichten kann) nach 10 Jahren Bemühungen zu entwickeln beginnt und wir uns hoffentlich langsam dem goldenen Ei (guter Informatikunterricht in der obligatorischen Schule) nähern. Wir werden die Datenerhebung in den nächsten Jahren fortsetzen, um die Situation weiter zu verfolgen.

Literaturverzeichnis

- [De14] Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK): Lehrplan 21, Accessed: [Insert Date Accessed], 2014, <https://www.lehrplan.ch/>.
- [DH17] Döbeli Honegger, B.; Hielscher, M.: Vom Lehrplan zur LehrerInnenbildung - Erste Erfahrungen mit obligatorischer Informatikdidaktik für angehende Schweizer PrimarlehrInnen, Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt, 2017.
- [Gr24] Greifenstein, L.: Supporting Primary School Programming Education through Formative Feedback, Diss., Universität Passau, 2024.
- [Le] Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ): Lehrmittel Connected, Accessed: 10. März 2025, <https://www.lmvz.ch/connected>.
- [Mi23] Michaeli, T.: Die Henne und das Ei - Absolvent:innen im Lehramt Informatik 20 Jahre nach Einführung des Schulfaches in Bayern, INFOS 2023 - Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit, Bonn, 2023.
- [Ne25] Nenner, C.: Aufbau fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Informatikkompetenzen bei Grundschullehrantsstudierenden, Diss., Technische Universität Dresden, 2025.